

Certificado

Certificamos que LEANDRO MAIA LEÃO apresentou o trabalho DISBIOSE INTESTINAL E PRÁTICAS DE ENFERMAGEM: A INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL NO RESTABELECIMENTO DA MICROBIOTA E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES POR CLOSTRIDIÓIDES DIFFICILE de autoria de LEANDRO MAIA LEÃO, MOISÉS DAVI DA SILVA BOMFIM, na modalidade de Pôster no IV Congresso Nacional de Educação e Saúde- CONAEDUS, que ocorreu durante os dias 08/10/2025 e 10/10/2025.

Salvador-BA, 28 de outubro de 2025

COMPLEXO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA HUMANIZE
EDITORA HUMANIZE
CNPJ 44.089.780/0001-63

Editora Humanize: Editora Licenciada pela
CAPES BR pelo Código: 63100024

Documento assinado digitalmente
NATHALIA DANTAS CARVALHO COSTA
Data: 2/1/16/2025 21:02:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nathalia Dantas Carvalho Costa
Presidente do IV CONAEDUS

Caroline Taiane Santos da Silva
CEO da Editora Humanize

NUCLEO DE PESQUISA
EXPERIENCE HUMANIZE